

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, ДИЗАЙН

10.5281/zenodo.13377161

ПОГРЕБНАЯ Анастасия Павловна
индивидуальный предприниматель,
Грузия, г. Батуми

ВЛИЯНИЕ ПОРИСТОСТИ ВОЛОС В БРОВЯХ НА СТОЙКОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТ ОКРАШИВАНИЯ БРОВЕЙ: АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ВОЛОСКОВ

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние пористости волос в бровях на стойкость и итоговый результат окрашивания, с акцентом на различные типы волосков. Исследование основано на анализе характеристик пористости волос, таких как структура, плотность и способность удерживать пигменты. Полученные результаты могут быть полезны как для специалистов в области эстетической косметологии, так и для производителей косметических средств, стремящихся улучшить качество своих продуктов и адаптировать их к индивидуальным особенностям клиентов.

Ключевые слова: брови, окрашивание, пористость волос, типы волосков, стойкость окрашивания, результат окрашивания.

Актуальность исследования

В современном мире уход за бровями стал неотъемлемой частью индустрии красоты. Брови играют важную роль в формировании внешности, они могут подчеркнуть или скорректировать черты лица, а также придать образу завершенность. Одним из ключевых этапов ухода за бровями является их окрашивание, которое позволяет придать волоскам желаемый оттенок и форму. Однако, несмотря на широкое распространение этой процедуры, многие мастера и клиенты сталкиваются с проблемой неравномерности окрашивания, нестойкости результата и необходимости частого обновления цвета.

Одним из критически важных факторов, влияющих на качество и стойкость окрашивания бровей, является пористость волосков. Пористость определяет, насколько активно волоски впитывают и удерживают пигмент. Учитывая это, понимание структуры волосков и их пористости становится необходимым для достижения оптимальных результатов в окрашивании.

Несмотря на значимость пористости волос в процессе окрашивания, эта тема недостаточно изучена в контексте бровей. Большинство существующих исследований фокусируется на пористости волос головы, однако брови имеют свою структуру и функции, что делает необходимым отдельное изучение их особенностей. Недостаток знаний в этой области может привести к неэффективным методикам окрашивания, что в свою очередь отражается на удовлетворенности клиентов и общей репутации мастера.

Цель исследования

Целью данного исследования является глубокое изучение влияния пористости волосков бровей на стойкость и результат окрашивания, а также разработка практических рекомендаций для мастеров по подбору оптимальных методик окрашивания в зависимости от типа волосков.

Материалы и методы исследования

Материалами исследования являются пособия для парикмахеров, научные статьи, книги и критические обзоры, а также исследования,

посвященные теме пористости волос и окрашивания бровей.

Методы исследования: метод теоретического и практического анализа, метод сравнительного анализа.

Результаты исследования

Пористость волоса – это ключевой параметр, характеризующий способность волоса впитывать и удерживать влагу и химические вещества, включая красящие пигменты. Этот показатель зависит от состояния кутикулы – внешнего слоя волоса, состоящего из накладывающихся друг на друга чешуек [1]. Пористость – это здоровый вид волоса и может быть либо от природы таким и это не исправить, либо из-за химического воздействия, например ламинирования.

Волосы могут иметь различную степень пористости: низкую, среднюю и высокую, каждая из которых влияет на процесс окрашивания (рис.).

При высокой пористости – волосы ломкие, тусклые и поврежденные. В таком случае волосы быстро поглощают пигмент, что ускоряет процесс окрашивания и ламинирования. Чтобы не нанести вред волосам, следует использовать очень щадящие натуральные оттенки и оксид 1%. Время воздействия ламинирующих средств должно быть минимальным.

При низкой пористости – волоски плотные и гладкие. Рекомендуется использовать оксид 3% и обеспечить более длительное время воздействия краски и средств для ламинирования. В противном случае результат будет незначительным.

При средней пористости – волосы имеют стандартную текстуру. Такие волосы легко поддаются окрашиванию и выпрямлению с помощью ламинирующих составов. Оптимальными являются оксиды 1% и 2%.

Рис. Типы волосков бровей по пористости

Структурные особенности пористости волос представлены в таблице 1.

Таблица 1

Структурные особенности пористости волос

№ п/п	Типы волосков бровей по пористости	Структура	Особенности	Статистика
1	Высокая пористость	Чешуйки кутикулы приподняты, что делает волосы более уязвимыми к повреждениям и потере влаги. Вода и химические вещества быстро проникают внутрь волоса, но также легко покидают его	Волосы с высокой пористостью часто бывают сухими, ломкими и склонными к завивке. Они быстрее впитывают красящие вещества, что может привести к чрезмерно насыщенному и неравномерному цвету	Исследования показывают, что около 25–30% женщин имеют волосы с высокой пористостью, особенно после термической обработки или химических процедур, таких как окрашивание или химическая завивка
2	Низкая пористость	Чешуйки кутикулы плотно прилегают друг к другу, но это не затрудняет проникновение веществ вглубь волоса, так как щелочь в краске раскрывает чешуйки	Такие волосы медленно впитывают краску, что может потребовать более длительного времени воздействия или применения специальных техник для равномерного окрашивания. Однако цвет на таких волосах может быть более стойким и равномерным	Около 15–20% населения имеют волосы с низкой пористостью, и это чаще встречается у людей с густыми, здоровыми и блестящими волосами, которые редко подвергались химическому воздействию
3	Средняя пористость	Чешуйки кутикулы расположены достаточно плотно, но имеют небольшие промежутки, что позволяет волосам умеренно впитывать и удерживать влагу и пигменты	Волосы со средней пористостью считаются здоровыми и наиболее подходящими для различных процедур, включая окрашивание. Они впитывают краску достаточно быстро, и цвет держится стабильно	Большинство людей, около 50–60%, имеют волосы со средней пористостью. Эти волосы легко поддаются укладке и окрашиванию и менее подвержены повреждениям

Пористость волос определяется рядом факторов, включая генетику, воздействие окружающей среды и косметические процедуры. Исследования показали, что воздействие ультрафиолетового излучения, высоких температур (например, при использовании утюжков и фенов), а также химических средств для укладки и окрашивания может значительно повысить пористость волос. Это происходит за счет разрушения липидного слоя, который скрепляет чешуйки кутикулы.

Было выявлено, что повторное применение красящих, осветляющих средств, ламинирования и косметических средств (мыло, гель для

бровей) может повысить пористость волос на 30–40% в зависимости от типа используемого продукта и частоты его применения. Более того, было обнаружено, что волосы азиатского типа, как правило, имеют более низкую пористость, чем волосы европейского или африканского типа, что влияет на методы и результаты окрашивания.

Эти данные подчеркивают необходимость в изучении типов волос и как они взаимодействуют с красителями и другими веществами, чтобы выполнить качественную процедуру. Например, для волос с высокой пористостью рекомендуется использование красителей с

пониженной концентрацией аммиака или безаммиачных формул, а также применение восстанавливающих масок и кондиционеров перед процедурой окрашивания для улучшения состояния кутикулы.

Окрашивание бровей – это сложный процесс, который требует учета множества факторов, включая тип волосков и вид используемого красителя. Рассмотрим особенности поведения высокопористых, среднепористых и низкопористых волосков при использовании оксидационных, безоксидных и натуральных красителей [2].

Оксидационные красители содержат аммиак и другие производные щелочи, которые раскрывают кутикулу волосков, позволяя пигменту проникнуть в кортексный слой и закрепиться там на длительный срок. Эти красители

обеспечивают стойкий результат до 3–4 недель на волосе и до 7 дней на коже, но их эффективность и поведение зависят от пористости волосков.

Безоксидные красители, а именно прямые пигменты не содержат аммиак. Такие красители почти не окрашивают волос, но ярко прокрашивают кожу, эффект длится до 7 дней.

Натуральные красители, такие как хна и басма, действуют по другому принципу. Они не проникают глубоко в структуру волоса, а покрывают его, закрепляясь на поверхности. Эти красители обеспечивают более мягкое и щадящее окрашивание, однако их поведение также зависит от пористости волосков.

Особенности поведения различных типов волосков при использовании различных красок представлены в таблице 2.

Таблица 2

Особенности поведения волосков бровей при окрашивании

Типы волосков бровей	Поведение	Рекомендации
Оксидационные красители		
Высокая пористость	Перманентные красители легко проникают в высокопористые волоски, так как их кутикула уже частично приподнята. Однако, избыточное поглощение пигмента может привести к чрезмерно интенсивному цвету, который со временем неравномерно вымывается, оставляя пятна и светлые участки	Для высокопористых волосков рекомендуется уменьшить время выдержки краски или использовать красители светлее на 1–2 тона для желаемого результата. Лучше всего делать уход для бровей, например, восстановить масками BTS или Lash Plex кератин волоса от Elan и использовать ботокс на маслах, чтобы восстановить/создать липидный слой в кутикуле, так краситель будет медленнее проникать в кортекс
Низкая пористость	Из-за плотной кутикулы, низкопористые волоски медленно поглощают перманентные красители. Это может привести к менее интенсивному результату или необходимости более длительного времени выдержки	Важно тщательно следить за временем воздействия, чтобы избежать недостаточного окрашивания
Средняя пористость	Перманентные красители работают на среднепористых волосках наиболее эффективно. Они равномерно проникают в структуру волоска, обеспечивая насыщенный и долговечный цвет	Необходимо напитать волос влагой, восстанавливая кератин волоса, например, маской ВТХ или Lash Plex от Elan, чтобы волос не затемнился и следить за временем выдержки. Или использовать любую маску с кислотным рН, чтобы закрыть чешуйки
Прямые пигменты		
Высокая пористость	Прямые пигменты никак не проникают в кортекс волоса, максимум легко тонируют кутикулу	Такие красители очень хорошо использовать после осветления, ламинирования или для волоса с высокой пористостью. Отлично подойдет для прокрашивания именно кожи, не затрагивая сам волос или для трендового окрашивания с прорисовкой волосков
Низкая пористость		
Средняя пористость		

Натуральные красители		
Высокая пористость	Натуральные красители легко прилипают к поверхности высокопористых волосков, создавая яркий и интенсивный цвет. Однако, поскольку натуральные красители менее стойки, чем перманентные, их интенсивность может быстро снижаться	Хна сушит волос, лучше не использовать её на пористые волосы вообще
Низкая пористость	Натуральные красители могут плохо фиксироваться на поверхности низкопористых волосков, что приводит к менее интенсивному и кратковременному результату	Низкопористые волоски не требуют особой подготовки перед использованием натуральных красителей, однако регулярный уход поможет поддерживать яркость и насыщенность цвета
Средняя пористость	Натуральные красители работают на среднепористых волосках наиболее оптимально. Они хорошо закрепляются на поверхности волосков, обеспечивая естественный цвет с длительным эффектом	Для улучшения результата можно применять методы, способствующие лучшему сцеплению красителя с волосками, такие как использование предварительных масок или легкое осветление волосков

Окрашенные брови требуют особого ухода, чтобы сохранить интенсивность и равномерность цвета, а также поддерживать здоровье и структуру волосков. Необходимо учитывать, что процедуры окрашивания, особенно с использованием химических красителей, могут воздействовать на структуру волосков, изменяя их пористость и делая их более уязвимыми к внешним воздействиям. Правильный уход после окрашивания помогает минимизировать негативные эффекты, продлевает стойкость цвета и улучшает общее состояние волосков.

1. Сохранение цвета окрашенных бровей

После окрашивания бровей одной из основных задач становится поддержание насыщенности и яркости цвета. Это особенно важно, поскольку окрашенные волоски склонны к быстрому выцветанию под воздействием внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение, контакт с водой и использование агрессивных косметических средств.

Ультрафиолетовые лучи разрушают молекулы пигмента в волосках, что приводит к быстрому выцветанию. Это особенно актуально для высокопористых волосков, которые быстрее теряют пигмент. В таких случаях защита от УФ-излучения становится критически важной. Рекомендуется применять специальные средства для бровей с УФ-фильтрами или использовать солнцезащитные кремы на область бровей. Такие средства создают барьер, защищающий пигмент от разрушительного воздействия солнечных лучей, что позволяет

сохранить насыщенность цвета на более длительный срок.

Частое мытье лица и использование горячей воды могут способствовать быстрому вымыванию пигмента из волосков, особенно в первые дни после окрашивания. Это связано с тем, что горячая вода и агрессивные очищающие средства раскрывают кутикулу волосков, облегчая вымывание краски. В первые 48 часов после окрашивания следует избегать чрезмерного контакта с горячей водой и использовать только прохладную воду в зоне бровей, все крема и шампуни будут вымывать краситель. В дальнейшем рекомендуется переходить на очищающие средства с низким уровнем ПАВ (поверхностно-активных веществ), которые мягко очищают кожу и волоски, не повреждая их структуру и не вымывая пигмент.

Для увеличения стойкости цвета окрашенных бровей рекомендуется использование закрепляющих средств, таких как бальзамы или маски, которые содержат компоненты, закрывающие кутикулу и фиксирующие пигмент внутри волосков. Продукты, обогащенные кератином, протеинами и натуральными маслами (например, кокосовое, авокадо или жожоба), создают липидный слой на поверхности волосков, который предотвращает вымывание пигмента и улучшает общую структуру волосков. Регулярное применение таких средств способствует сохранению насыщенного цвета и укрепляет волоски, делая их более устойчивыми к внешним воздействиям.

2. Поддержание здоровья и структуры волосков

Окрашивание, особенно с применением перманентных красителей, может негативно повлиять на структуру волосков, делая их более пористыми, ломкими и подверженными повреждениям. Поэтому уход за окрашенными бровями должен включать меры, направленные на восстановление и поддержание здоровой структуры волосков.

Одной из основных проблем после окрашивания является повреждение кутикулы, что приводит к повышенной пористости и, как следствие, к ломкости и сухости волосков. Чтобы минимизировать эти негативные эффекты, рекомендуется использовать кондиционеры и маски, содержащие протеины и кератин. Эти компоненты заполняют поврежденные участки кутикулы, способствуя её восстановлению и укреплению. Маски на основе масел, таких как кокосовое, масло авокадо или жожоба создают защитный слой, который закрывает кутикулу, удерживая влагу и защищая волоски от дальнейших повреждений. Регулярное применение таких средств помогает вернуть волоскам их естественную гладкость и блеск, снижая риск ломкости и выпадения.

Окрашенные волоски часто становятся сухими и ломкими из-за потери влаги. Это особенно актуально для высокопористых волосков, которые теряют влагу быстрее из-за раскрытой кутикулы. Увлажнение играет ключевую роль в поддержании здоровья окрашенных бровей [3]. Сыворотки и масла с увлажняющими компонентами, такими как гиалуроновая кислота, пантенол и натуральные масла, помогают удерживать влагу внутри волосков, снижая их ломкость и делая их более эластичными и здоровыми. Регулярное применение таких продуктов значительно улучшает текстуру волосков, предотвращая их пересушивание и ломкость.

Частое окрашивание, например, 1 раз в 2 недели может вызвать истончение и выпадение волосков. Для стимуляции роста и укрепления волосков рекомендуется использование специализированных сывороток и гелей, содержащих пептиды, биотин, витамины группы В и

другие активные компоненты, способствующие укреплению волосяных фолликулов и ускорению роста. Эти продукты помогают поддерживать жизнедеятельность волосков, чтобы они не выпадали. Однако стоит отметить, что ничего не поможет в отращивании, кроме как массажа бровей щеточкой или пальцами, чтобы кровь прилиwała к бровям, питала фолликулы и стимулировала их к росту.

Правильный уход за окрашенными бровями является неотъемлемой частью поддержания их здоровья и сохранения результата окрашивания. Использование средств с УФ-защитой, мягких очищающих продуктов, закрепляющих бальзамов и масок, а также продуктов для восстановления структуры и стимуляции роста волосков, позволяет не только продлить стойкость цвета, но и улучшить общее состояние бровей. Комплексный подход к уходу, основанный на индивидуальных особенностях волосков и типе используемых красителей, обеспечивает долговечный и качественный результат, который сохраняет свои эстетические и функциональные свойства на протяжении длительного времени.

Выводы

Таким образом, успешное окрашивание бровей требует не только выбора подходящего красителя, но и понимания особенностей пористости волосков. Этот фактор должен учитываться при разработке индивидуального подхода к каждому клиенту, что позволит достичь наилучших результатов и обеспечить стойкость и равномерность цвета.

Литература

1. «Искусство оформления бровей» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://studylib.ru/doc/6460602/brovi>.
2. «Колористика. Что такое цвет и откуда он берется?» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://flario.ru/stati/masteru-pobrovuyam/koloristika.html>.
3. «Отличие в структуре волос, ресниц и бровей» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lucas-cosmetics.ru/articles/otlichie-v-strukture-volos-resnits-i-brovey/>.

ПОГРЕБНАИА Anastasiia
Individual Entrepreneur,
Georgia, Batumi

THE EFFECT OF POROSITY OF EYEBROW HAIR ON THE DURABILITY AND RESULT OF EYEBROW COLORING: ANALYSIS OF VARIOUS TYPES OF HAIRS

Abstract. *This article examines the effect of porosity of eyebrow hair on durability and the final result of coloring, with an emphasis on different types of hairs. The study is based on an analysis of the characteristics of hair porosity, such as structure, density and the ability to retain pigments. The results obtained can be useful both for specialists in the field of aesthetic cosmetology and for manufacturers of cosmetics seeking to improve the quality of their products and adapt them to the individual characteristics of customers.*

Keywords: *eyebrows, coloring, hair porosity, hair types, staining resistance, staining result.*